

Diver sidad

**Diversidad biocultural para
la conservación del medio rural**

biocul tura

EXPERIENCIAS DE
PAISAJES BIOCULTURALES
DEL SURESTE DE ESPAÑA

El proyecto SCALABLE

Proyecto financiado por las acciones Marie Curie del **Programa Horizonte Europa (H2020)**. Su principal objetivo es identificar vías y caminos para conservar la diversidad biocultural en zonas rurales del Sur de España. Los objetivos específicos son:

- 1/ IDENTIFICAR** las prácticas y elementos de la diversidad biocultural que se llevan a cabo en las zonas rurales.
- 2/ ANALIZAR Y CARTOGRAFIAR** los elementos de la diversidad biocultural.
- 3/ EVALUAR** como las zonas rurales proporcionan conexión humano-naturaleza y bienestar humano.
- 4/ DEFINIR ESTRATEGIAS DE FUTURO** para mantener el bienestar local y conservar paisajes bioculturales.

AGRADECIMIENTOS

Estamos profundamente agradecidas a las comunidades locales, así como a las autoridades locales y regionales de la región, sin cuya colaboración y entusiasmo nuestro trabajo no sería posible.

Casos de estudio:

Zonas rurales del sureste de España ligadas a la agricultura tradicional

Se eligieron tres municipios rurales, que se enfrentan a la despoblación y el abandono rural. Todos ellos son municipios pequeños (< 2000 habitantes) y que tradicionalmente han tenido agricultura tradicional que ahora se está perdiendo, y **donde la relación entre naturaleza y cultura es profunda:**

Almócita
(Alpujarra de Almería)

Purchena
(Comarca del Almanzora)

Abrucena
(Alpujarra de Almería, Río Nacimiento)

¿Qué es el abandono rural y por qué es importante?

Se refiere al proceso por el cual las personas y las actividades económicas se trasladan de zonas rurales a áreas urbanas, dejando en desuso las tierras de cultivo tradicional.

Datos sobre el abandono rural

470.000 km²
ZONAS RURALES EN ESPAÑA

Migración hacia las ciudades por falta de oportunidades económicas, trabajo, servicios básicos, infraestructura.

Puede presentar oportunidades para la renaturalización, pero también problemáticas para las comunidades locales:

Económicas: puede provocar una disminución en la producción agrícola, lo que afectaría negativamente a la economía local y nacional y a la seguridad alimentaria.

Socioculturales: puede contribuir a la despoblación de las zonas rurales, lo que conlleva un impacto negativo en la cultura, saberes y tradiciones locales, con importantes impactos en la calidad de vida de las poblaciones locales.

Ecológicas: puede provocar la degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad, afectando negativamente en el medio ambiente y a la sostenibilidad.

Las zonas rurales como refugios de conservación de la diversidad biocultural

Algunas zonas rurales pueden representar áreas con altos niveles de biodiversidad y también de diversidad cultural, ejemplificando un manejo sostenible del territorio. **La diversidad biocultural resalta los vínculos que existen entre las diversidades**

biológica, lingüística y cultural. Reconoce que la interacción entre naturaleza y poblaciones locales puede generar altos valores de biodiversidad y altos valores de diversidad cultural, fomentando sistemas sostenibles.

La conexión con la naturaleza en el medio rural

El abandono rural y la despoblación hacia zonas urbanas está provocando la desconexión entre personas y naturaleza y podría agravar la crisis medioambiental.

CASO DE ESTUDIO DE PURCHENA

La población local se siente muy vinculada con la naturaleza

La gente local valora vivir en un entorno rural por los vínculos y las interacciones que tienen con la naturaleza. **El lugar es importante para ellas:** se sienten vinculadas por su relación con la naturaleza y se sienten parte de ella.

Tipos de valores que se pueden asociar con la naturaleza:

¿Por qué la gente local considera importante vivir en el medio rural?

La población local recomendaría vivir en zonas rurales, porque se reconoce como la naturaleza les proporciona **calidad de vida y bienestar**.

¿Cómo frenar el abandono y dinamizar el medio rural?

Almócita se ha convertido en los últimos años en un municipio proactivo, en el que sus habitantes y el gobierno local trabajan de manera cooperativa para promover proyectos y actividades encaminadas al desarrollo sostenible, con el objetivo de atraer y fijar población.

CASO DE ESTUDIO DE ALMÓCITA

Mejora de la calidad de vida en Almócita

Fortalecen el comercio y producción local de alimentos frescos, lo que protege el paisaje y genera conexión con la naturaleza.

Facilitan el flujo de conocimientos y fortalecen el sentimiento de pequeña comunidad.

La participación en las actividades genera tranquilidad, aumenta las relaciones entre vecinas y fomenta la economía local.

Algunas actividades conservan las tradiciones y por lo tanto protegen la herencia cultural.

La diversidad biocultural y estrategias para su conservación

CASO DE ESTUDIO DE ABRUCENA

Abrucena es un municipio rural, donde la agricultura tradicional ha tenido un papel importante en la modificación de sus paisajes. Existe una estrecha relación entre la conservación del entorno natural y las tradiciones y valores culturales de su gente.

¿Que estrategias se han identificado?

Las principales propuestas son: mejora de la agricultura y regadío de cultivos, transmisión de conocimientos y prácticas tradicionales y potenciar el turismo de naturaleza en la zona.

24 ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

PROPUESTAS POR MUJERES:

- 1/ Talleres para transmisión de conocimientos por ejemplo el manejo del esparto o la recolección de plantas tradicionales.
- 2/ Talleres intergeneracionales.
- 3/ Crear cooperativas para revalorizar los productos agrícolas del pueblo.
- 4/ Hacer careos de agua.
- 5/ Permitir mayores usos en la sierra (Parque Natural de Sierra Nevada).
- 6/ Tener formación profesional en institutos de la zona para crear formación específica.
- 7/ Atracción de población a través de facilidades para vivir en el pueblo que se ofrezcan como: teletrabajo, comunicación con carreteras, etc.

PROPUESTAS POR HOMBRES:

- 1/ Reducir la concentración parcelaria y diversificar los cultivos.
- 2/ Realizar un plan de turismo.
- 3/ Fomentar trabajos comunes.
- 4/ Recuperar pastoreo (trashumancia).
- 5/ Fomentar el emprendimiento y los nuevos negocios en el pueblo.

Las mujeres identificaron un mayor número de estrategias que los hombres

Equipo de investigación

El equipo central de trabajo e investigación ha estado principalmente conformado por investigadoras de la Universidad de Almería:

Dra. Cristina Quintas Soriano,
Investigadora Principal del proyecto
SCALABLE

Dr. Antonio J. Castro, coordinador del
proyecto SCALABLE

Carmen López Zayas, investigadora y
coordinadora del trabajo de campo en
Purchena

Caterina Recalde, investigadora y
coordinadora del trabajo de campo en
Almócita

Ana Isabel Latorre Andrés, investigadora
y coordinadora del trabajo de campo en
Abrucena

Dra. María López Rodríguez, co-directora
trabajo de investigación de Abrucena

Dr. Juan Miguel Requena Mullor,
co-director trabajo de investigación
de Almócita

MSCA-IF-2020 - Este proyecto ha recibido
financiación del programa de investigación
e innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea en virtud del acuerdo de subvención
Marie Skłodowska-Curie nº 101031168.

Contacto: Cristina Quintas Soriano /cqs572@ual.es
Referencia sugerida: Quintas-Soriano, Cristina (2023). *Diversidad biocultural para la conservación del medio rural. Experiencias de paisajes bioculturales del sureste de España*. Proyecto SCALABLE - MSCA. Zenodo

Diseño e ilustración: Mariela Bontempi

